

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ МОЛОДЕЖИ.

А.У.Худайназаров

научный сотрудник кафедры политологии УзМУ.

Электронная почта: azamatjon.200992@gmail.com

Аннотация

В статье рассматриваются объективные и субъективные факторы, оказывающие негативное влияние на политическое участие молодежи Нового Узбекистана. Также в статье выделены объективные и субъективные проблемы, возникающие при становлении и укреплении молодежи как субъектов политических процессов. Приведены негативные последствия активного участия молодежи в политических процессах, сделаны некоторые выводы по их поводу и сделан социально-политический анализ.

Ключевые слова: молодежь, молодежное участие, молодежный активизм, политические процессы, политическое участие, политическое участие молодежи, объективный фактор, субъективный фактор, стратегия.

Введение. Уровень участия молодежи в политических процессах тесно связан с изменениями в политике страны. Молодежь выступает стратегическим субъектом, обеспечивающим непрерывность политических изменений и развития во всех развитых странах и обществах.

Молодежный активизм направлен на обучение навыкам общественной жизни, и речь идет не о том, что они делают, а о том, как они это делают. Общественно-политическая активность молодежи является непременным условием подготовки ее как будущих конкурентоспособных специалистов. Причина этого в том, что после окончания учебного заведения они осуществляют техническое и организационное обеспечение производства и сталкиваются с различными проблемами.

Важным признаком активности молодежи является ее участие в социальной жизни общества, политических институтах и управлении государственной властью. Молодые люди стараются участвовать в общественно-политических процессах, работать в органах государственного управления. В настоящее время существуют некоторые личные проблемы в повышении общественной и политической активности. К сожалению, происходящие сегодня политические процессы и практическая значимость реализации принятых государством нормативно-правовых документов не рассматриваются некоторыми молодыми людьми как источник будущих успехов и достижений.

Повышение активности молодежи сегодня является одной из главных и актуальных проблем. На наш взгляд, одним из важнейших вопросов является

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

наличие информации об интересах и надеждах молодых людей, их взглядах на свое будущее, какое место они хотят занимать в обществе.

Политическое участие молодежи – это свободное выражение своих независимых взглядов и мнений о том, как осуществляется управление государством и обществом, участие в политических системах государства, их деятельность по принятию и реализации государственных решений. Поэтому участие молодежи в политических процессах – это процесс, побуждающий ее свободно думать о общественно-политических проблемах страны, вступать в политическую партию, участвовать в выборах, проявлять активность в избирательных процессах.

Высокий уровень участия молодежи в политических процессах является важной частью процесса развития страны. Большинство молодых людей предпочитают не участвовать в политических процессах из-за некоторых препятствий для их участия в политических процессах. Потому что не принимаются во внимание основные проблемы, волнующие молодежь, а также часть молодежи думает, что социальные и политические изменения государства и влияние на принятие решений правительства ограничены. Идея стратегии развития Нового Узбекистана останется пустой идеей, которую невозможно реализовать без повышения участия молодежи в политических процессах, ее уровня активности, доверия к системе управления государственной властью.

Если обратиться к международным исследованиям, то в научной статье «Политическое участие молодежи: поддержка и протест» доцента Уральского федерального университета Д.В. Тринова констатируются следующие положения: Есть два основных канала. Во-первых, привлечение молодежи осуществляется через деятельность провластных структур, и участие в основном выражается в форме поддержки; второй осуществляется через оппозиционные каналы, направляющие молодежь на участие в протестах»[1.].

Основываясь на изложенном мнении, можно дать следующий подход. В нашей стране вообще нет возможности для таких подходов. Потому что в Узбекистане нет проправительственных организаций, занимающихся вовлечением молодежи в политические процессы, а есть только провластные лидеры. Также государство не допускает радикальных идей, привлекающих молодежь к демонстрациям. Это может привести к упадку страны.

Нынешнее отсутствие внимания к молодежи ставит под сомнение реализацию плана трансформации страны и ее благополучие. Современная инновационная экономика требует современного подхода к решению кадровой проблемы, предполагающего всестороннее развитие человеческого капитала. Главной стратегической целью государства должно стать укрепление доверия и интереса

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

молодежи к системе государственного управления, создание условий для ее самосознания. Поэтому от молодежи зависит стратегическое развитие политических процессов, обеспечение инновационного экономического роста, качественное изменение уровня жизни страны.

Концепции и стратегии стран, направленные на повышение участия молодежи, были приняты на международном уровне. В одном из них мы остановились на стратегии развития молодежи Российской Федерации до 2025 года.

«Стратегия развития молодежи Российской Федерации до 2025 года разработана на основе положений резолюции Генеральной Ассамблеи ООН № 62/126 от 5 февраля 2007 года. Данная стратегия призвана ответить на вызовы и возможности развития молодежи в России, определить цели, приоритеты и средства государственной политики в отношении молодежи. Стратегия определяет долгосрочные направления развития субъектов молодежной политики, а также параметры инвестиций в молодежные программы, проекты, общественные молодежные объединения и инфраструктуру молодежной политики. Стратегия является руководством для деятельности участников сферы молодежной политики на федеральном, региональном и местном уровнях власти, молодежных общественных объединений, государственных институтов развития.

Данная стратегия носит междисциплинарный характер, а ее реализация предполагает тесное межведомственное сотрудничество. В каждом федеральном агентстве есть молодежное измерение. Стратегия воплощает в жизнь два ключевых принципа, которые заставляют ведомства совместно реализовывать программы, проекты и мероприятия, направленные на молодых граждан[2.].

На основе подходов, представленных в вышеизложенной стратегии, можно сделать следующие выводы. В нашей стране нет условий для внедрения принципа двух ключей. Молодые люди составляют меньшинство во всех государственных органах, хотя их много, принцип равенства не соблюдается. Когда организуется мероприятие или служебная поездка, молодые люди редко в ней участвуют. Причина этого в том, что некоторые лидеры смотрят на молодых людей свысока.

Объективными факторами, оказывающими негативное влияние на политическое участие молодежи, являются:

- Изменения в политических процессах не имеют высокого уровня влияния на механизмы работы с молодежью;
- Организация и развитие образовательных процессов для молодежи, отвечающих требованиям времени, не реализованы в полной мере;
- Стратегическая среда подготовки зрелых специалистов создается только в документах;

“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

- Недостаточная реализация проектов, государственных программ и концепций по стимулированию инновационной активности молодежи, дальнейшему усилению интеграции науки, образования и производства;

- Назначение на руководящие должности (социальный лифт) молодых людей, обладающих творческим, динамичным, интеллектуальным потенциалом, остается только в устных выступлениях в целях обеспечения реализации стратегии развития нового Узбекистана.

К субъективным факторам, негативно влияющим на политическое участие молодежи, относятся:

- Наличие некоторых руководителей в образовательных учреждениях, которые мешают молодым людям свободно выражать свои интересы, свободу слова и самостоятельного мышления;

- Некоторые лидеры не рассматривают молодежь как локомотив развития общества, субъект, определяющий будущее;

- Есть проблемные ситуации во взаимоотношениях с молодежью и взрослыми;

- Сопротивление назначению некоторых молодых людей на высокие должности, то есть ситуации, когда молодые люди подвергаются угрозам со стороны некоторых лидеров, поскольку они несут юридическую ответственность за свою работу;

- Ярмарки вакансий проводятся под отчетность перед некоторыми руководителями, а на результаты и эффективность не обращают внимания.

Заключение. Следует отметить, что сегодня, в условиях изменений в государственной политике Узбекистана, молодые люди рассматриваются как творцы Нового Узбекистана. Вопрос участия молодежи в государственном управлении имеет структурную и функциональную связь с участием молодежи в политических процессах. Тот факт, что сегодняшняя молодежь глубоко чувствует изменения в политических процессах и призывает ее к более активной деятельности, повышает чувство мужества за Родину. Участие молодежи в политических институтах и государственном управлении осуществляется путем приобретения гражданской позиции, дальнейшего совершенствования своих знаний, навыков и квалификации. Повышение участия молодежи в политических процессах – проблема, которая не потеряет своей важности и в будущем. Смена поколений гарантирует приход в администрацию нового поколения молодых людей. Это требует новых требований и подходов в политическом управлении. В стратегии нового Узбекистана их участие в политических процессах станет одной из приоритетных задач в вопросе молодежи.

Список использованной литературы

1. Правильная ссылка на статью: Трынов Д.В. — Политическое участие молодежи: поддержка vs протест // Социодинамика. – 2019. – № 12. – С. 298 - 314.

**“RAQAMLASHGAN JAMIYATDA INSON KAPITALINI RIVOJLANTIRISH: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

DOI: 10.25136/2409-7144.2019.12.31195

URL:

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31195

2. Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года. Федеральное агентство по делам молодежи. Россия – 2013, - с 23.

<https://youthlib.mirea.ru/ru/resource/315>

3. И.Эргашев, Худайназаров.А.Ў. Ўзбекистон жамияти бошқарувида ёшлар фаоллигини оширишнинг маънавий омиллари. Ижтимоий тадқиқотлар журналы, 5 сон, 3 жилд. Тошкент - 2020. - б.79-86.

4. Худайназаров.А.Ў. Ўзбекистон ёшларининг фаоллигини юксалтиришда ижтимоий-сиёсий ислохотларнинг ўрни. ЎЗМУ хабарлари. 2021 й, № 1/4. - б. 175-177.

5. Худайназаров.А.Ў. Ёшлар бандлигини таъминлаш: айрим муаммо ва ечимлар. “Янгиланаётган Ўзбекистонда ижтимоий-сиёсий, маънавий ўзгаришлар” мавзусида Республика илмий-амалий анжумани материаллари. Тошкент: 2021 йил 28 сентябр. 180-184 б.

6. Urinbaevich K. A. YOUTH OF UZBEKISTAN AS A SUBJECT OF CHANGES IN POLITICAL PROCESSES //Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 1455-1464.

7. Urinbaevich K. A. Factors for Increasing the Activity of Youth of Uzbekistan in the Field of Science and Education //Middle East Journal of Applied Science & Technology. – 2022. – Т. 5. – №. 1. – С. 33-37.

8. Худайназаров А. У. Роль реформ в повышении активности молодежи узбекистана в социально-политических процессах //Экономика и социум. – 2021. – №. 4-2 (83). – С. 661-665.

9. Abdurakhmonovich S. B., Urinbaevich K. A. The Role of Reading in Increasing the Activity of Youth in Socio-Political Processes //Middle European Scientific Bulletin. – 2022. – Т. 23. – С. 222.

10. Ergashev Ibodulla, Abdullayev Barxayotjon Bo‘riyevich, Xudaynazarov Azamatjon O‘rinbayevich & Berdiyeva Muattar Ibodullayevna. Transformation of Youth and the System of Values. Mediterranean Journal of Basic and Applied Sciences (MJBAS) Volume 6, Issue 4, Pages 24-32, October-December 2022.

11. O‘rinbayevich X. A. YANGI O‘ZBEKISTON SIYOSIY JARAYONLARIDA YOSHLAR ISHTIROKINING TUZILMAVIY-FUNKSIONAL TAHLILI //Conferencea. – 2023. – С. 46-51.